

O processo do amparador na conscienciologia usando: Análise ABC para trabalhar a Egocídio em uma pessoa nível financeiro Classe Média-Baixa de nível evolutivo Omni-consciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a Análise ABC pode ser aplicada para trabalhar o egocídio em indivíduos de classe média-baixa com nível evolutivo de omni-consciência.

O amparador auxilia a pessoa a identificar padrões egocêntricos prejudiciais (A), comportamentos menos intensos mas ainda relevantes (B) e aspectos menos significativos do ego (C). Ao priorizar esses padrões com base na análise ABC, a pessoa pode focar em transformar os aspectos mais problemáticos de sua personalidade, promovendo uma evolução consciencial mais profunda.

Utilizando a Análise ABC, o amparador orienta a pessoa a enfrentar suas características egocêntricas mais desafiadoras (A), como o egoísmo exacerbado ou a intolerância, trabalhando para superar esses comportamentos. Ao mesmo tempo, são abordados comportamentos menos intensos (B) para evitar que se agravem e aspectos menores (C) que, embora menos impactantes, ainda contribuem para o egocentrismo.

Integrar a Análise ABC à conscienciologia oferece um método estruturado para a pessoa de classe média-baixa com omni-consciência explorar seu ego e promover uma transformação profunda.

Com essa abordagem, é possível promover uma evolução consciencial mais equilibrada e harmoniosa, permitindo que a pessoa transcenda as limitações do ego e alcance um estado de consciência mais amplo e altruísta.